

FORMAÇÃO ACADÊMICO-PROFISSIONAL DE PROFESSORES SURDOS: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências Humanas, Educação, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 21/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10030695

Luciana Moraes Soares¹

Claudete da Silva Lima Martins²

Resumo

O presente trabalho objetiva socializar os resultados obtidos a partir da realização de uma revisão sistemática de literatura sobre a temática formação acadêmico-profissional de professores Surdos, dentro do marco temporal 2020 a 2023 tendo em vista o contexto de pandemia e as imposições decorrentes dela. Foram construídas nove *strings* de busca, as quais foram aplicadas em três indexadores, quais sejam: Catálogo de Teses e Dissertações CAPES, SCIELO e Portal de Periódicos CAPES, após triagem foram selecionados e incluídos dentro dos critérios de inclusão e exclusão cinco dissertações e um artigo. Constatou-se que as publicações acerca do tema consistem em narrativas autobiográficas, com foco na trajetória escolar e acadêmica dos autores que apontam a comunicação com uma das principais barreiras enfrentadas durante sua formação acadêmico-profissional.

Palavras-chave: Formação acadêmico-profissional; Libras; Professores Surdos.

Summary

The present work aims to share the results obtained from carrying out a systematic literature review on the academic-professional training of Deaf teachers, within the time frame 2020 to 2023, taking into account the context of the pandemic and the impositions resulting from it. Nine search strings were constructed, which were applied to three indexes, namely: Catalog of Theses and Dissertations CAPES, SCIELO and Portal de Periódicos CAPES, after screening, five dissertations and one article were selected and included within the inclusion and exclusion criteria. . It was found that publications on the subject consist of autobiographical narratives, focusing on the school and academic trajectory of the authors who point to communication as one of the main barriers faced during their academic-professional training.

Keywords: Academic-professional training; Pounds; Deaf Teachers.

INTRODUÇÃO

A Língua de sinais brasileira (Libras) foi instituída pela lei 10.436 (BRASIL, 2002), de lá pra cá, embora tenhamos alguns avanços para comemorar, ainda existem muitos obstáculos a vencer, como por exemplo o próprio entendimento em relação à Libras enquanto língua e não linguagem, nesse sentido encontramos o excerto abaixo:

A língua de sinais tem todas as características linguísticas de qualquer língua humana natural. É necessário que nós, indivíduos de uma cultura de língua oral, entendamos que o canal comunicativo diferente (visual-gestual) que o surdo usa para se

comunicar não anula a existência de uma língua tão natural, complexa e genuína como é a língua de sinais (GESSER, 2009, p.21-22).

Embora a Libras seja língua reconhecida em lei própria, e língua materna da comunidade surda, não é raro encontrarmos pessoas que não a conhecem, inclusive em ambientes escolares e acadêmicos, notadamente a presença de sujeitos Surdos inseridos nos diferentes espaços é o que garante a disseminação e contato com a língua visual.

Através do Decreto 5626 (BRASIL, 2005), a Libras foi incluída como disciplina obrigatória em cursos de formação de professores, tanto nas licenciaturas em geral quanto nos cursos de nível médio. Normalmente a carga horária da disciplina é baixa, o que não assegura a aquisição da língua propriamente dita. O referido decreto aborda ainda, a formação de escolas e classes bilíngues como meio de inclusão de estudantes surdos, além disso, elenca os critérios de formação do professor e do tradutor/intérprete de Libras.

Nesse sentido, após o reconhecimento da Libras como língua e sua inserção como disciplina nos cursos de formação de professores, os sujeitos Surdos tiveram maior visibilidade, ainda aquém do ideal, porém com a mínima garantia de prioridade na ocupação das vagas para lecionar a disciplina de Libras (BRASIL, 2005).

Muitas universidades atualmente contam com a presença de pelo menos um professor Surdo sinalizante, sendo assim, o objetivo deste artigo consiste em socializar os resultados de uma revisão de literatura desenvolvida durante o Mestrado em Ensino da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), sobre a temática formação acadêmico-profissional de professores Surdos.

Utilizamos a definição apresentada por Billig (2019), fundamentada nas ideias de Diniz-Pereira (2008), em relação ao conceito de formação acadêmico-profissional, segundo a autora, não se pode restringir a formação de professores à inicial ou continuada, mas devemos considerar todo percurso formativo, o que configura o termo formação acadêmico-profissional.

Seguindo essa linha de raciocínio encontramos em Diniz-Pereira (2021, p. 8) o excerto abaixo:

Ao olharmos historicamente para o campo da formação docente, percebemos que a noção de “formação” foi, por muito tempo, restrita ao atendimento a cursos de preparação de professores nas universidades, nas instituições de ensino superior ou de ensino médio (curso Normal). A ideia de que a formação de professores não termina com a conclusão de um curso preparatório começou a ganhar força a partir da segunda metade dos anos oitenta do século XX.

Podemos ainda, refletir nas palavras de Freire (1997), quando argumenta que o professor se constrói permanentemente na prática e na reflexão sobre ela, ou seja, nesse processo dinâmico entre prática e teoria.

Portanto, entendemos a formação docente a partir do conceito de formação acadêmico-profissional, a qual conforme dito anteriormente, não se encerra em um único momento formativo, mas perpassa a construção do ser docente desde o momento da realização do curso de licenciatura e acompanha a trajetória docente.

Após essa conceitualização inicial, adentraremos no foco deste trabalho, o qual consiste especificamente na formação acadêmico-profissional de professores Surdos.

Apresentaremos a seguir, os resultados obtidos através da realização de uma revisão sistemática de literatura, desenvolvida nos meses de maio e junho de 2023 sobre a temática em questão.

MÉTODO

Considerando a relevância da realização de um levantamento bibliográfico sobre a temática da formação acadêmico-profissional de professores Surdos, para posterior desenvolvimento de dissertação, realizou-se uma revisão sistemática acerca do tema. O objetivo principal desse levantamento bibliográfico consiste na identificação de possíveis barreiras à formação acadêmico-profissional de professores surdos nas produções científicas publicadas.

Segundo Costa e Zoltowski (2014) a revisão sistemática é um método que permite maximizar o potencial de uma busca, evitando a exclusão de trabalhos em potencial ao mesmo tempo em que evita a inclusão de trabalhos que fogem à temática.

Conforme Akobeng (2005) *apud* Costa e Zoltowski (2014) são apresentadas oito etapas para a realização da RS:

- 1.delimitação da questão a ser pesquisada;
- 2.escolha da fonte de dados;
- 3.eleição das palavras-chave para a busca;
- 4.busca e armazenamento dos resultados;
- 5.seleção de artigos pelo resumo, de acordo com critérios de inclusão e exclusão;
- 6.extração dos dados dos artigos selecionados;
- 7.avaliação dos artigos;

8. síntese e interpretação dos dados (AKOBENG, 2005 apud COSTA, ZOLTOWSKI, 2014, p. 56).

Sendo assim, inicialmente a delimitação da questão a ser pesquisada consistiu em procurar identificar as barreiras à formação docente de professores Surdos nas produções científicas publicadas, no período compreendido entre 2020 e 2023, considerando como marco temporal inicial a pandemia do Corona-Vírus e a imposição do isolamento social, o que acarretou na virtualização dos ambientes de trabalho e estudo, circunstância que impactou em maior grau os Surdos usuários de Libras.

Como fonte de dados elencada na etapa dois, foram selecionados três indexadores de produção científica como fonte de busca, sendo eles: Catálogo de Teses e Dissertações CAPES, SCIELO e Portal de Periódicos CAPES, buscamos exclusivamente publicações em português, tendo em vista, que a temática pesquisada envolve a língua de sinais brasileira.

A terceira etapa da revisão sistemática, conforme Costa e Zoltowski (2014) aponta para a delimitação das palavras-chave, sendo que a partir da eleição das palavras-chave será possível proceder a busca e localização dos antecedentes e autores que já abordaram o tema em questão. Os autores nos dizem que as palavras-chave sintetizam os conceitos ou as variáveis investigadas em determinado estudo, Costa e Zoltowski (2014, p.61).

Nesse sentido, uma vez que a temática pesquisada pode ser considerada específica, no que tange a formação acadêmico-profissional de professores Surdos, foram selecionadas palavras-chave que pudessem apresentar uma gama maior de trabalhos publicados, portanto a *priori* foram selecionadas como palavras-chave: formação acadêmico-profissional, Libras, barreiras e inclusão. Durante o planejamento para a realização da RS, percebeu-se a necessidade da utilização de sinônimos para aumentar a margem de êxito durante a busca, foram acrescentados

alguns sinônimos: professores surdos, formação continuada, formação de professores e surdo.

Considerando que a pretensão desta RS consiste em encontrar o maior número possível de trabalhos publicados sobre a temática formação acadêmico-profissional de professores Surdos, optou-se pela utilização do operador booleano *AND*, o qual atua ligando as palavras-chave. Nessa RS os operadores *OR* e *NOT*, não foram utilizados por restringirem a uma ou outra palavra-chave, reduzindo assim as possibilidades de busca, além disso, nos interessa identificar quais as barreiras enfrentadas por professores Surdos durante sua formação acadêmico-profissional, sendo assim, é imprescindível que as palavras-chave elencadas constem nos trabalhos encontrados.

Após a delimitação das palavras-chave e seleção dos operadores booleanos que melhor se adequam aos objetivos da revisão, é chegado o momento da construção da *string* de busca, sobre esse processo encontramos o excerto abaixo:

O objetivo de compor uma string para executar a sua pesquisa de literatura por interesse é unificar os procedimentos de busca em diversas bases e restringir ou ampliar o que se deseja buscar (COSTA e ZOLTOWSKI, 2014, p. 62).

Sendo assim, foram construídas nove *strings* de busca, as quais foram aplicadas nos três indexadores. Foram aplicados também, filtros para refinar as buscas e delimitar o marco temporal desejado, a língua de publicação e a respectiva área de conhecimento. Após a realização das buscas, as publicações científicas encontradas foram armazenadas num *drive* para posterior análise, seleção e extração dos dados.

Na tabela abaixo, serão apresentados os descritores utilizados nos três indexadores relacionados anteriormente, bem como os resultados preliminares em cada um deles:

Tabela 1

Descritores	Catálogo de Teses e Dissertações CAPES	SCIELO	Portal de Periódicos CAPES
formação acadêmico-profissional, Libras, barreiras, inclusão	0	0	0
formação acadêmico-profissional, professores surdos, barreiras	33	0	0
formação acadêmico-profissional, professores surdos	55	0	0
formação continuada, professores surdos, barreiras, inclusão	0	0	2

formação continuada, surdo, formação de professores	1	1	1
formação de professores, surdo, barreiras	7	0	10
formação de professores, surdo, inclusão	6	0	8
formação de professores, extensão, surdo	3	0	11
formação de professores, surdo	20	0	5

Fonte: a autora (2023)

Cabe destacar, que a quinta e sexta etapas da RS foram realizadas concomitantemente, de modo que durante a análise e seleção das publicações pela leitura do resumo e enquadramento dentro dos critérios de inclusão e exclusão, foi realizada a extração de alguns dados pertinentes, os quais foram aprofundados posteriormente com a leitura completa dos trabalhos selecionados. No próximo tópico serão apresentados os resultados das buscas, bem como, a análise dos trabalhos selecionados.

RESULTADOS

Conforme demonstrado na Tabela 1, foram encontrados ao todo 163 trabalhos nos três indexadores, sendo 125 dissertações e 38 artigos. Destes, 120 dissertações foram excluídas pela leitura do título e do resumo

por não apresentarem relação com a temática, pois abordavam a área da saúde ou da tradução e interpretação em Libras, por exemplo, 05 dissertações foram selecionadas para leitura completa. Dos 38 artigos, 36 foram descartados por não abrangerem a temática da pesquisa ou por estarem fora do marco temporal, sendo que 02 foram selecionados para leitura integral. Um dos artigos selecionados previamente foi descartado após a leitura integral, pois constatou-se que abordava a utilização da Libras na educação de estudantes surdos no Ensino Fundamental.

Após a delimitação dentro dos critérios de inclusão e exclusão, 05 dissertações e 01 artigo compuseram o *corpus* desta revisão. Os trabalhos foram analisados na íntegra, e posteriormente foram agrupados em três categorias: narrativas autobiográficas, estudo de caso e pesquisa descritiva.

Na tabela abaixo demonstra-se o processo de triagem e seleção dos trabalhos:

Tabela 2

Identificação	Triagem	Inclusão
125 dissertações	120 removidos após leitura do resumo	05 dissertações
38 artigos	36 removidos após leitura do resumo, 01 removido após leitura integral	01 artigo

Fonte: a autora (2023)

Na sequência, na tabela 3, serão apresentados brevemente os trabalhos analisados, apontando o título, autores, objetivos e local da pesquisa:

Tabela 3:

	Título	Autor(es)	Objetivos	Local da pesquisa
Dissertação 1	Trajetória de ensino e obstáculos de um surdo na pós-graduação: um estudo autobiográfico	Daniel Cícero dos Santos Barbosa	Compreender a trajetória educacional e os obstáculos de um surdo na pós-graduação em uma universidade federal. Educação de surdos no ensino superior, com foco na pós-graduação (mestrado).	Universidade Federal de Alagoas – UFAL
Dissertação 2	Sujeitos e saberes da formação de professores em Letras-Libras na UFT: um estudo de caso à luz	Josseane Araújo da Silva Santos	Analisar como o curso de Letras-Libras da UFT delinea o processo formativo no que	Universidade Federal do Tocantins – UFT

	da perspectiva complexa		concerne à religação dos saberes e a multidimensionalidade do sujeito surdo.	
Dissertação 3	Experiências de protagonismo surdo	Ana Paula Gomes Lara	Descrever e narrar como acontece a experiência de protagonismo surdo nos entrelugares de luta. Protagonismo surdo no espaço educacional.	Universidad e do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos
Dissertação 4	O(A) Professor(A) de Libras surdo(A): Reflexões acerca da constituição da identidade profissional docente no	Edna Frabricia Tecco	Investigar vestígios da constituição da identidade profissional de docentes de Libras surdos que lecionam no superior;	Universidad e Estadual do Paraná – Unespar.

	ensino superior		identificar possíveis conflitos durante a inclusão de professores surdos nessa atuação profissional.	
Dissertação 5	Narrativas de professores surdos do Ensino Superior sobre os processos de produção acadêmica	Karoline Kist	Problematizar as implicações da norma ouvinte nos processos de subjetivação do professor surdo no Ensino Superior. Narrativas de professores surdos quanto a produção acadêmica produzida no Ensino Superior.	Universidad e de Santa Cruz do Sul-UNISC

Dissertação 6	A formação docente do professor surdo: aproximações e distanciamentos com a identidade docente	Wanderson do Amaral Portilho, Ana Paula Portilho, Adrielle Lopes Souza, Alexander M. de Oliveira	Narrativa da trajetória pessoal desde o ensino fundamental até a graduação em Educação Física., objetivando evidenciar as dificuldades encontradas pelo estudante surdo no contexto escolar.	Brazilian Journal of Helath Review.
------------------	--	--	--	-------------------------------------

Fonte: a autora (2023)

Considerações finais

Com a realização desta revisão de literatura, cujo objetivo principal consistiu em identificar possíveis barreiras à formação acadêmico-profissional de professores Surdos nas produções científicas publicadas, foi possível perceber que a temática em questão, qual seja, formação acadêmico-profissional de professores Surdos, é um campo propício para exploração, pois apresenta baixo volume de produções publicadas. Além disso, foi possível inferir também, que a maioria das publicações realizadas diz respeito a produções autobiográficas ou narrativas pessoais sobre a trajetória escolar e acadêmica de estudantes surdos, desde o Ensino

Fundamental, passando por cursos de graduação até formação em nível de Mestrado.

Com a realização dessa RS, não foi localizado nenhum trabalho dentro do marco temporal, que abordasse a formação acadêmico-profissional de professores Surdos em cursos de extensão ou em cursos de curta duração, dentre as publicações analisadas, uma dissertação abordou o protagonismo do sujeito Surdo no ensino superior, a autora aponta como uma das principais barreiras a necessidade da luta diária pela conquista de espaço, e do direito à comunicação, evidencia também que o protagonismo prescinde de sujeitos protagonistas convivendo no mesmo ambiente, seja este ambiente presencial ou não.

Como resultados principais nos trabalhos analisados, a barreira comunicacional surge com maior evidência, sendo que os autores relatam as dificuldades enfrentadas durante sua trajetória formativa devido a falta de profissionais tradutores/intérpretes de Libras, falta de fluência ou conhecimentos em Libras pelos professores formadores, pouco entendimento nos ambientes acadêmicos em relação à cultura e identidade surdas, preconceito em relação a utilização da Libras como meio de comunicação, falta de acessibilidade nos materiais utilizados durante as formações, prejuízos avaliativos decorrentes da escrita em L2, uma vez que espera-se o mesmo tipo de construção escrita entre estudantes Surdos e ouvintes sem respeitar as peculiaridades dos usuários da Libras.

Constatou-se também após a leitura e análise das publicações, que os autores, enquanto sujeitos Surdos, necessitaram conquistar o direito à presença, participação e aprendizagem, o que fica evidente em todos os trabalhos analisados a partir dos relatos sobre a luta diária por inserção nos espaços formativos.

Com a realização desta RS, foi possível concluir que a temática em torno da formação acadêmico-profissional de professores Surdos é um campo

pouco explorado no que tange à realização de pesquisas científicas, principalmente no que diz respeito às formações realizadas em cursos de extensão ou de curta duração. Percebe-se também que há espaço para a realização de pesquisas a partir da perspectiva de ouvintes inseridos no processo da formação acadêmico-profissional de professores surdos, que possam contribuir com a quebra de barreiras durante o processo formativo.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Daniel Cícero dos Santos. Trajetória de ensino e obstáculos de um surdo na pós-graduação: um estudo autobiográfico. 2023. 82f. Dissertação (Mestrado Ensino e Formação de Professores). Universidade Federal de Alagoas. Disponível em: <https://ud10.arapiraca.ufal.br/repositorio/publicacoes/4726>. Acesso em: jun. 2023.

BILLIG, Elena, FREITAS, Diana F. Formação acadêmico-profissional de professores(as). Formação Docente, Belo Horizonte, v. 11, n. 20, jan/abr, 2019. Disponível em: <https://www.revformacaodocente.com.br/index.php/rbpfp>. Acesso em jun.2023.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras providências. Diário Oficial da União. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.html. Acesso em: 10 de jan. de 2022.

_____. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.html. Acesso em: 15 de dez. de 2021.

COSTA, Angelo; ZOLTOWSKI, Ana Paula. Como escrever um artigo de revisão sistemática. In: KOLLER, Silvia; COUTO Maria Clara; HOHENDORFF, Jean (Org.). *Manual de produção científica*. Recurso eletrônico. Porto Alegre: Penso, 2014. p. 60-65.

DINIZ-PEREIRA, Júlio E., FLORES, Maria José., FERNANDES, Filipe. Princípios gerais para a reforma dos cursos de licenciatura no Brasil. *Interfaces da Educação*, Paranaíba, v. 12, n. 34, 589-641, 2021. Disponível em:
<https://periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces/article/view/5384>. Acesso em jun. 2023.

FREIRE, Paulo. **Professora sim tia não: cartas a quem ousa ensinar**. São Paulo: Editora Olho d`Água, 1997.

GESSER, Audrei. **LIBRAS?: Que língua é essa?:** crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

KIST, Karoline. Narrativas de professores surdos do Ensino Superior sobre os processos de produção acadêmica. 120f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Santa Cruz do Sul. Disponível em:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=8775515. Acesso em jun.2023.

LARA, Ana Paula Gomes. Experiências de protagonismo surdo. 2021. 159f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Disponível em:
<http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9830>. Acesso em maio 2023.

PORTILHO, Wanderson do Amaral, PORTILHO, Ana Paula, SOUZA, Adrielle Lopes, OLIVEIRA, Alexander M. de. A formação docente do professor surdo: aproximações e distanciamentos com a identidade docente.

Brazilian Journal of Health Review. Curitiba. v.4, n.2, p. 4120-4129.
mar/abr.2021.

SANTOS, Josseane Araújo da Silva. Sujeitos e saberes da formação de professores em Letras-Libras na UFT: um estudo de caso à luz da perspectiva complexa. 2022. 204f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal do Tocantins. Disponível em: <http://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/4114>. Acesso em: maio 2023.

TECCO, Edna Frabricia. O(A) Professor(A) de Libras surdo(A): Reflexões acerca da constituição da identidade profissional docente no ensino superior. 2021. 93f. Dissertação (Mestrado em Ensino). Universidade Estadual do Paraná. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11296218. Acesso em jun 2023.

¹Mestranda em Ensino PPG Ensino Unipampa

²Doutorada

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!